

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846920>
УДК 004.056.2

ПОДПИСЬ ИСПОЛНЯЕМОГО КОДА

С.В. Борисов, В.А. Севостьянов,
студенты 1 курса магистратуры, напр. «Информационная безопасность»
В.С. Шашкин,
студент 3 курса аспирантуры, напр. «Информационная безопасность»,
СПБГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: Электронная подпись является уже неотъемлемой частью современной жизни. Она используется как физическими, так юридическими лицами. Электронная подпись позволяет существенно экономить время в документообороте, сокращая расходы на доставку корреспонденции на бумажных носителях. Для обеспечения безопасности при распространении программного обеспечения, исполняемый код подписывается и проверяется конечными пользователями на целостность. В статье описаны процесс подписи исполняемого кода, его проверки на отсутствие изменений.

Ключевые слова: электронная подпись, подпись исполняемого кода, исполняемый код, хэш-код, закрытый ключ, открытый ключ, целостность

EXECUTABLE CODE SIGNATURE

S.V. Borisov, V.A. Sevostyanov,
1st year Masters degree, ex. «Information security»
V.A. Sevostyanov,
3st year graduate school, ex. «Information security»,
The Bonch-Bruevich St. Petersburg State University of Telecommunications,
St. Petersburg

Annotation: Electronic signature is already an integral part of modern life. It is used by both individuals and legal entities. An e-signature allows you to significantly save time in the workflow, reducing the cost of delivering correspondence in paper form. To ensure software distribution security, the executable code is signed and verified by end users for integrity. The article describes the process of signing an executable code, checking it for changes.

Keywords: electronic signature, executable code signature, executable code, hash code, private key, public key, integrity

Актуальность.

В наши дни электронная подпись используется при самых различных обстоятельствах: при банковских операциях, в электронном документообороте; для передачи отчётности в контролирующие органы, например, при сдаче отчётности в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и другие ведомства, для ведения электронного документооборота как в бизнесе, так и в органах власти; для подачи физическими лицами электронной заявки на получение муниципальных услуг (Госуслуги), и другие. Вопрос – «Зачем?», ответ – это помогает сэкономить время: не нужно стоять в живых очередях и возиться с бумажными носителями, что особенно важно во время нынешней пандемии коронавируса COVID-19, не нужно ждать определённых дат, тратя своё время.

Электронная подпись.

Электронная подпись (ЭП) – аналог ручной подписи в цифровом виде [1-3].

Назначения ЭП:

- подтверждение авторства;
- подтверждение отсутствия искажения информации в документе;
- неотказуемость от авторства [4].

Согласно пунктам 2, 3 и 4 [1] ФЗ № 63 «Об электронной подписи» существуют:

1) простая электронная подпись – подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определённым лицом;

2) неквалифицированная электронная подпись – подпись, полученная в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи, позволяющая обнаружить факт внесения изменений в документ с момента подписания; создается с использованием средств электронной подписи;

3) квалифицированная электронная подпись (КЭП) – подпись, имеющая все те же свойства, что и у неквалифицированной и вдобавок ключ проверки, которой указан в квалифицированном сертификате, а ПО сертифицировано Федеральной службой безопасности России. Выдавать такую подпись может только удостоверяющий центр (УД), имеющий аккредитацию Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций [4-7].

Квалифицированная ЭП представляет собой эквивалент подписи «от руки», которая имеет полную юридическую силу. Зачастую, она хранится на usb-носителе, таком как Рутокен, eToken, или же на обычном флэш-накопителе. Из соображений информационной безопасности, даже если необходимо будет эксплуатировать ЭП на нескольких АРМ, криптоконтейнеры, содержащие закрытый ключ, никогда не устанавливаются в реестр или накопители операционной системы.

Неквалифицированная ЭП позволяет обеспечить юридическую силу документа, но только после дополнительных соглашений между сторонами. Простая ЭП, в свою очередь, не придаёт документу юридическую силу до заключения дополнительных соглашений сторон, без соблюдения законодательно установленных условий использования (ЭП содержится в самом документе, ключ применяется в соответствии с требованиями информационной системы – статья 9 ФЗ №63); не гарантирует неизменность документа, но подтверждает авторство.

Подпись исполняемого кода.

Подпись исполняемого кода – это процесс, при котором в непосредственно исполняемые файлы или скрипты встраиваются дополнительно электронные подписи, позволяющие произвести проверку их авторства и целостность, зачастую с использованием хеш-сумм [3].

Чтобы подписать код, издателю нужно иметь открытый и закрытый ключи. Подпись исполняемого кода – это электронная подпись исполняемых файлов с целью подтверждения личности автора ПО и гарантии того, что исполняемый файл не был повреждён либо модифицирован с момента его подписания. С помощью сертификатов ЭП доверенные центры подтверждают достоверность ключей шифрования [2], а приложения защищены авторским правом и не вызывают подозрений у пользователей [6].

Начало подписи начинается с выбора центра сертификации и установления срока действия сертификата. Центр сертификации – это организация, которой доверено выдавать сертификаты, утверждающие, что получатель (субъект) выполняет условия установленной политики – подтверждение подлинностей предоставленных идентифицирующих документов (ФИО, ИНН, СНИЛС и пр.) [8]. Затем следует проверка личности: для физического лица это, например, нотариально заверенные копии государственных удостоверений, а для юридического – это документы, подтверждающие правовую регистрацию. Происходит связывание личности издателя с открытым ключом и создание сертификата подписи кода. Сертификат подписи кода – это цифровой сертификат, определяющий издателя.

Процесс подписи кода (рис. 1):

- 1) вычисляется хэш-код по специальному алгоритму;

- 2) хэш-код подписывается с использованием закрытого ключа издателя;
- 3) исполняемый код и сертификат подписываются вместе [5].

Рисунок 1 – Процесс подписи кода

Далее программное обеспечение можно предоставлять пользователям. Когда пользователь загружает код, операционная система проверяет ПО, используя три компонента: пользовательский открытый ключ, подпись и хэш-файл. Если подпись подтверждена успешно, никаких опасений компрометации нет. Если проверка подписи закончилась неуспешно, пользовательский агент будет реагировать, предупреждая пользователя или отклоняя код в соответствии с уровнем безопасности на АРМ.

Рисунок 2 – Проверка кода на целостность

Проверка подписи кода:

- исходный код передается через алгоритм хэширования для создания хэш-кода;

- открытый ключ извлекается из пакета и применяется к подписанной информации;
- сравнение двух хэш-кодов. Если равны – код не был модифицирован и подпись действительна;
- проверка сертификата подписи на доверенность центра сертификации;
- проверка истечение срока действия сертификата подписи;
- проверка на аннулирование сертификата [2].

Вывод.

Электронная подпись в наши дни упрощает рутинные задачи и экономит время. Электронная подпись исполняемого кода используется всеми разработчиками ПО для того, чтобы пользователи были уверены в подлинности приобретаемого обеспечения. Криптографическая защита цифровых подписей защищает от нежелательной модификации кода.

Список литературы

- [1] Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 №63-ФЗ (последняя редакция). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/. (дата обращения: 20.10.2021).
- [2] Code Signing Сертификаты подписи кода [Электронный ресурс]. – URL: https://proverkassl.com/codesign_certificate_overview.html. (дата обращения: 20.10.2021).
- [3] CRYPTO NEWS Подпись исполняемого кода. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cryptonews.net/ru/glossary/podpis-ispolnyaemogo-koda/>. (дата обращения: 05.10.2021).
- [4] Ротков Л.Ю., Зобнев А.В. Электронная цифровая подпись в электронном документообороте [Текст]: Учебно-методические материалы по программе повышения квалификации «Электронный документооборот». – Нижний Новгород, 2006. 5 с.
- [5] Что такое подписание кода? [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.ssl.com/ru/Часто-задаваемые-вопросы/что-такое-подпись-кода/>. (дата обращения: 19.11.2021).
- [6] Как подписывать приложения и для чего это требуется. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.leaderssl.ru/articles/212-kak-podpisivat-prilozheniya-i-dlya-chego-eto-trebuetsya>. (дата обращения: 19.11.2021).

[7] Что такое электронная подпись. [Электронный ресурс]. – URL: <https://iitrust.ru/articles/article/chto-takoe-elektronnaya-podpis/>. (дата обращения: 25.11.2021).

[8] Проверка электронной цифровой подписи Authenticode. Часть 1. Теория. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.cyberforum.ru/visual-basic/thread1978422.html>. (дата обращения: 25.11.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal Law "On Electronic Signatures" dated 06.04.2011 No. 63-FZ (last edition). [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/. (date of access: 20.10.2021).

[2] Code Signing Code Signing Certificates [Electronic resource]. – URL: https://proverkassl.com/codesign_certificate_overview.html. (date of access: 20.10.2021).

[3] CRYPTO NEWS Signature of the executable code. [Electronic resource]. – URL: <https://cryptonews.net/ru/glossary/podpis-ispolnyaemogo-koda/>. (date of access: 05.10.2021).

[4] Rotkov L.Yu., Zobnev A.V. Electronic digital signature in electronic document flow [Text]: Educational and methodological materials for the advanced training program "Electronic document flow". – Nizhny Novgorod, 2006.5 p.

[5] What is code signing? [Electronic resource]. – URL: <https://www.ssl.com/ru/Frequently-asked-questions/what-is-code-signature/>. (date of access: 19.11.2021).

[6] How to sign applications and what it is for. [Electronic resource]. – URL: <https://www.leaderssl.ru/articles/212-kak-podpisyvat-prilozheniya-i-dlya-chego-to-trebuetsya>. (date of access: 19.11.2021).

[7] What is an electronic signature. [Electronic resource]. – URL: <https://iitrust.ru/articles/article/chto-takoe-elektronnaya-podpis/>. (date of access: 25.11.2021).

[8] Verification of electronic digital signature Authenticode. Part 1. Theory. [Electronic resource]. – URL: <https://www.cyberforum.ru/visual-basic/thread1978422.html>. (date of access: 25.11.2021).

© С.В. Борисов, В.А. Севостьянов, В.С. Шашкин, 2021

Поступила в редакцию 03.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Борисов С.В., Севостьянов В.А., Шашкин В.С. Подпись исполняемого кода // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 193-199. URL: <https://ip-journal.ru/>